

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ПАРАЛИМПИYA ҚО‘МИТАСИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ПАРАЛИМПИYA ҚО‘МИТАСИ ХУЗУРИДАГИ
ПАРАЛИМПИYA СПОРТ ТУРЛАРИ БО‘ЙИЧА МУТАХАССИСЛАРНИ
ТАЙЙОРЛАШ ИНСТИТУТИ

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ
СПОРТА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРАЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА

“ПАРАЛИМПИYA СПОРТ ТУРЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА YECHIMЛАРИ”

Respublika ilmiy-amaliy anjumanning

ILMIY ISHLARI TO‘PLAMI

2024-yil 28-mart

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Республиканской научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА»

28 марта 2024 года

Toshkent – 2024

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDochILARDA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK JARAYONINING O‘QUV MATERIALI (1-2-O‘QUV YILI)

Yoqubov Fazliddin Muhitdinovich

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Jumagulova Aziza Abduljalil qizi, I-bosqich tayanch doktoranti

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O‘zbekiston

aziza96m@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada, boshlang‘ich tayyorlov guruhidagi dzyudochilarni tayyorlashda yosh dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligiga hamda bu bosqichda beriladigan usullarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich tayyorlov guruhi, dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligi, usul va kombinatsiyalar, irg‘itishlar, ushlab turish, og‘ritish va bo‘g‘ishlar.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОЦЕССА (1-2 учебный год)

Аннотация

В статье особое внимание уделено технико-тактической подготовке юных дзюдоистов и методам, приведенным на этом этапе подготовки дзюдоистов группы начальной подготовки.

Ключевые слова: Группа базовой подготовки, технико-тактическая подготовка дзюдоистов, приемы и комбинации, броски, приемы, болевые и удушающие приемы.

Kirish. Olimpiya sport turi hisoblangan dzyudoni O‘zbekistonda bolalarni sport maktabiga qabul qilinishidan to ularni oliy mahoratli sportchi bo‘lguniga qadar bo‘lgan davrgacha olib borish uchun bolalarni sport turiga to‘g‘ri saralash, boshlang‘ich tayyorlov guruhi sportchilarini sportda olib qolish, ularning har tomonlama rivojlanishi, ya‘ni umumiy, jismoniy, texnik, taktik va ruhiy tayyorgarliklarini yanada oshirishga ahamiyat berish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi “O‘zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ-127-son qarori hamda 2022-yil 20-iyundagi “Dzyudo sport turini

yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-286-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni hamda 2022 yil 1-iyuldagi “2026-yil Milan va Kortina-d’Ampetso shaharlarida (Italiya) bo‘lib o‘tadigan XXV qishki Olimpiya va XIV Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-303-son qarorlarining ushbu faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi..

Maqsad va vazifa: Dzyudo sport turi bo‘yicha boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarini taktik tayyorgarlik usullari bilan asosiy usullar guruhini o‘rganishlari lozim. Biroq dzyudochining harakat texnikasini barqarorlashtirishga urinmaslik kerak. Bu davrda kelgusida kombinatsiyali usulda bellashuvni olib borishni takomillashtirish uchun har tomonlama texnik asosni yaratishdan iborat.

- yosh dzyudochilarni dzyudo bilan shug‘ullanish sababini shakllantirish va mustahkamlash, dzyudo asosini egallash;

- boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarni jismoniy rivojlanishini oshirish;

- dzyudo sport turi boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarida dzyudo texnikasi asoslarini o‘zlashtirish(ushlab olishlar, harakatlanish, dzyudoning oddiy usullari, oddiy hujum harakatlari);

- dzyudo taktikasi to‘g‘risida, boshlang‘ich hujum harakatlari, kombinatsiyalarning asosiy usullari haqida tushuncha hosil qilish;

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Bugungi kunda dzyudo sport turiga saralangan bolalarni sport maktablarida davomli shug‘ullanishlari uchun ularni sportga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish va mashg‘ulotlarda texnik-taktik usullarga o‘rgatishning qiziqarli va zamonaviy usullaridan foydalanish lozim.

Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichining asosiy vazifalari bo‘lib, har tomonlama jismoniy tayyorgarlik, sog‘liqni mustahkamlash va kurashchilarni chiniqtirish, kurash texnikasi asoslari va boshqa jismoniy mashqlarni egallash, har tomonlama tayyorgarlik asosida funksional tayyorgarlik darajasini oshirish hisoblanadi. Bundan tashqari, mehnatsevarlikni va intizomni tarbiyalash, kurash bilan shug‘ullanishga qiziqish uyg‘otish ham shular jumlasidandir. Asosiy mashg‘ulot uslublari: o‘yin, bir tekis, o‘zgaruvchan, aylanma, takroriy. Mashg‘ulot vositalari: harakatli va sport o‘yinlari, gimnastika mashqlari, kross yugurish, kurashchining maxsus mashqlari, o‘z-o‘zini ehtiyotlash, o‘quv-mashg‘ulot bellashuvlari. Ushbu bosqichda kurashchilar taktik tayyorgarlik usullari bilan asosiy usullar guruhini o‘rganishlari lozim. Biroq dzyudochining harakat texnikasini barqarorlashtirishga urinmaslik kerak. Bu davrda kelgusida kombinatsiyali usulda bellashuvni olib borishni takomillashtirish uchun har tomonlama texnik asosni yaratish lozim. Bolalar dzyudo usullarini, odatda, trener bevosita ko‘rsatib va tushuntirib berganidan so‘ng yaxshi o‘zlashtiradilar. Shuning uchun trener juda

ko'p miqdorda usullarni egallagan bo'lishi lozim. O'tilgan texnik harakatni yaxshi mustahkamlash uchun bolalarga usullarni ko'rsatib berish yoki uning bajarilishini tushuntirib berish taklif qilinadi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida usullarga o'rgatish paytida usullarni butunligicha ko'rsatish uslubidan ko'proq foydalanish lozim. Yangi usullarni tushuntirishda shu narsa muhimki, bolalar texnika qismlarini tushunishlari va anglab etishlari zarur.

Mazkur bosqichda mashg'ulot jarayonini tashkil qilishda tiklanish tadbirlarini ham ko'zda tutish lozim. Ularga mashg'ulotdan keyingi suv muolajalari, chiniqishlar, suzish, hammom va mashg'ulotlarni toza havoda o'tkazish kiradi.

Texnik-taktik tayyorgarlik. Baxs yuritish vositasi yoki mashq vositasi bo'lib xizmat qiluvchi jismoniy harakat va faoliyatni samarali bajarishga aytiladi. Pedagogik jihatdan qaralganda sport texnikasi musobaqa qoidalarida nazarda tutilgan harakatlarni avtomatlashgan darajada o'zlashtirish va musobaqa jarayonida uni qo'llashdir. Sport taktikasini qisqa qilib sportda baxslashish san'ati deb, tariflash mumkin. Chunki dzyudochi musobaqa jarayonida o'z kuchi va imkoniyatini shunday tartibda sarflaydiki, natijada ma'lum natijaga erishadi. Taktik tayyorgarlik jarayonida quyidagilarni nazarda tutmoq kerak: - taktikaning nazariy asoslarini o'zlashtirish (taktika haqida bilimlarni egallash); - raqiblar imkoniyatini hamda bo'lajak musobaqalarning shart-sharoitlarini o'rganish va tahlil qilish; - taktik kombinatsiya va variantlarni to'liq mukammal taktik mahorat va malakalarni egallab olgunga qadar o'zlashtirish, taktik mahoratga erishish uchun zarur bo'lgan taktik tafakkur va boshqa qobiliyatlarni tarbiyalash.

Dzyudo texnikasi usullari va harakatlar taktikasining o'zaro bog'liqligini tushunish uchun bellashuvdagi taktik harakatlar sxemasini o'rganish zarur. Dzyudochilarning bellashuvi tayyorlovchi va asosiy taktik harakatlardan iboratdir. Tayyorlovchi harakatlar – ular musobaqa qoidalari tomonidan yo'l qo'yiladigan, hujum va himoya harakatlarining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan harakatlardir. Bellashuvda bular razvedka, raqibining zaif tomonlarini aniqlash, manyovr qilish hamda o'z rejalari harakatlari va holatidan iborat.

Taktik tayyorgarlik borasidagi fikrlarimizni umumlashtirgan holda uni amalga oshirishda quyidagilarni nazarda tutishni tavsiya etamiz: - taktika tushunchasining mohiyatini va uning sport tayyorgarligidagi ahamiyatini o'rgatish; - bo'lajak musobaqa sharoitlari va raqib imkoniyatlarining taxminiy modelini ishlab chiqish, o'rganish va baholash; - taktik usullar, ularning qo'llanishi, kombinatsiyasi va variantlarini mukammal taktik mahorat darajasiga etgunga qadar o'rganish; - taktik tafakkur va tezkor fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish; musobaqaning ekstremal (mavhum) vaziyatida murabbiyni eshita olish va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikma va malakasini shakllantirish.

Birinchi o'quv yilida (boshlang'ich tayyorgarlik guruhi) dzyudochining asosiy holati va uni tatami ustida harakati. Rutual - ushlab olishlar va ulardan ozod bo'lish. Umumrivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan xarakterli o'yinlar, maxsus-amaliy

xarakterga ega bo'lgan harakatli o'yinlar, texnik-taktik xususiyatli xarakterli o'yinlar ("Chexarda" bir-birining ustidan sakrab o'tish, "xo'rozlar janggi", oyog'iga urib yiqitish, ilib olish, ushlab olish, ko'tarib olish elementlarini bajarish va jismoniy sifatlarni o'stirish elementlariga ega bo'lgan turli xil estafetalar). Muvozanatni yo'qotish mashqlariga qo'llarni oyoqqa tekizish, oyoqlar bilan oyoqqa tegi va oyoqqa urib yiqitish, tatami ichidan chetga tortib chiqarish, sherikni tayanchidan o'zib olish mashqlari, ichi to'ldirilgan koptok bilan belgilangan qoida bo'yicha regbi o'ynash. Dzyudo texnikasi bilan tanishuv: -yotib kurashish holatida: ushlab qolish, og'riq amali, bukib ushlab olish bilan tanishuv; -oyoqlar yordamisiz muvozanatdan chiqarish bilan, ushlab ag'darish usuli bilan oddiy tanishuv. Himoyalanish oyoqni irg'itish tomonga qo'yish, hujum qiluvchi yiqiladigan tomonga engashuv. Qarshi amallarga qayilish tomonga oyoqni qo'yib turish, oyoqlar orasidan tirsakni bukib qo'lni ushlab olish, orqa tomondan chalishlar kiradi. Yenglarini va yoqasini ushlab olib (yoki boshqa turli ushlashlar) oldindan chalish. Himoyalanish yon tomondan kiyimini ushlab olish, oyog'i ustidan sakrab o'tish. Qarshi amallar tovonini oldindan chalish, tovonini orqadan chalish, orqa tomondan chalish harakatlari kiradi. Yengini va yoqasini ushlab olib tovonni qoringa tirab boshdan oshirib tashlash. Himoyalanish o'zini to'g'irlab olish, cho'qqayish, tozni oldinga tortish. Yon tomonga ag'darilish, raqib oyog'ini yon tomonga qo'l bilan urib tushirish. Qarshi amal: yugurib chiqish bilan ko'ndalang ushlab turish. Yeng va yoqani ushlab olib ichkaridan ilib ko'tarish

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish: Himoyalanish orqaga og'ish, bo'shatish va uni orqada qoldirish. Qarshi amallar tashqaridan o'tkazib qo'ymoq, tashqaridan ilib olish. Yengidan va qo'lidan ushlab olib beldan oshirib elkaga tashlash va engni, belbog'ni orqa tomonidan ushlab olish.

Himoyalanish hujum qiluvchi tomoniga burilib yon tomonga oyoq qo'yish, o'zini rostlash, oyoqlarni biroz bukib va qo'llar bilan hujum qiluvchinig beliga tayanish. Ajralishdan ichki tomondan ilib olish. Qarshi amal: orqadan chalish engashib irg'itish. Yotib kurashishlar. Ag'darilish: - kiyimni ushlab olib, sapchish yoki itarish bilan. Himoya: oyoqni yoki qo'lni sapchiladigan tomonga qo'yish yoki ko'krak bilan hujum qiluvchi tomoniga burilish; - yon tomondan qo'llar bilan ushlab olib ag'darilish. Himoya: qo'llarni yon tomonlarga cho'zish; orqadagi oyoqni old tomonga chiqarish, hujum qiluvchi tomoniga ko'krak bilan burilish, tik turish. Qarshi amal: o'zining yoniga ag'darish va bosh tomondan ushlab turish. Ushlab turish: Yon tomondan – tanani qo'l bilan ushlab olib: qorin ustidan yotib elka ostidan qo'lni ushlamasdan teskari ushlab olish bilan.

Tushirish va boshqalar bilan. Himoya: boldir bilan va bilak bilak bilan hujum qiluvchiga tiralish: qorin ustida ag'darilish. Ushlab turib ketishlar: O'tirib oyoq bilan boshni siqib; o'z ustidan aylantirib: ko'prik bo'lib oldinga tortib burilib; oyoq tuguni bilan; oyoq yordamida; - elka tomonidan: yaqindagi qo'lni tashqari tomonidan ushlab olib; yaqindagi qo'lni ichki tomonidan. Himoya: o'zining

bukilgan qo'llari va oyoqlarini ko'krakka siqish, hujum qiluvchiga ko'krak bilan yopishishiga va qo'llarini ushlab olishiga imkon bermaslik; qorin ustiga ag'darilish; raqib oyog'ini o'rab olish. Og'riq amallari: - tirsakni beldan o'tkazib burish. Himoya: qo'llar uchini tutashtirish ag'darilish, tirsakni belidan chiqarib olish; bilakni yuqoriga qaratib qo'llarni yoyish, gavdani ushlab olish va oyog'ini chirmab olish. Bukuvchi amallar: Bilak bilan kiyim yordamida bukish; Chirmab bukish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligi ularning keyingi boshqichlarda o'rganadigan texnik va taktik tayyorgarligining asosi bo'lib xizmat qiladi. Yosh dzyudo usullarini trener bevosita ko'rsatib va tushuntirib berganidan so'ng yaxshi o'zlashtiradilar. Shuning uchun trener juda ko'p miqdorda usullarni egallagan bo'lishi lozim. O'tilgan texnik harakatni yaxshi mustahkamlash uchun bolalarga usullarni ko'rsatib berish yoki uning bajarilishini tushuntirib berish taklif qilinadi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida usullarga o'rgatish paytida usullarni butunligicha ko'rsatish uslubidan ko'proq foydalanish lozim. Yangi usullarni tushuntirishda shu narsa muhimki, bolalar texnika qismlarini tushunishlari va anglab etishlari zarur. Bunda o'rgatishning zamonaviy usullaridan, modellashtirishdan foydalanish va uni o'quv-mashg'ulot jarayonida qo'llab tadbiiq qila olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi "O'zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to'g'risida"gi PQ-127-son qarori.
2. 2022-yil 20-iyundagi "Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-286-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni
4. 2022 yil 1-iyuldagi "2026-yil Milan va Kortina-d'Ampetstso shaharlarida (Italiya) bo'lib o'tadigan XXV qishki Olimpiya va XIV Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-303-son qarori
5. F.A.Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati [Matn]:Darslik /-Toshkent: "O'zDJTI nashriyoti - matbaa bo'limi", 2001.-285
6. Akramjon Abdulahatov, Farrux Axmedov. Sport-pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Bakalavriyat bosqichi 5610500-Sport faoliyati ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2021.– 168 bet.
7. Ko'pjursinova Aygul Abatovna. Dzyudo texnikasini o'rgatish uslubiyati: uslubiy qo'llanma.- "terraprint", 2022.-55 bet.

PARADZYUDOCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINING PEDAGOGIK ASOSLARI, MURABBIYLIK QILISH VA MURABBIYLAR MASLAHATI

Yoqubov F.M.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Jumagulova A.A.

I-bosqich tayanch doktoranti

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

aziza96m@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada paradyudochilarning jismoniy tayyorgarliklarini pedagogik asoslari, paradyudochilarga murabbiylik qilish murabbiylar maslahati yoritib berilgan va qo'llash uslubi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Paralimpiya, paradyudo, paradyudochilarning jismoniy tayyorgarliklari, sport tasnifi, murabbiylik qilish, murabbiylar maslahati, visual yordam.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАРАЮДОРИЙ, КОУЧИНГ И СОВЕТЫ ТРЕНЕРОВ

Аннотация

В данной статье разработаны педагогические основы физической подготовки парадзюдоистов, советы тренеров по подготовке парадзюдоистов и методика их применения.

Ключевые слова: Паралимпийские игры, парадзюдо, физическая подготовка парадзюдоистов, спортивная классификация, тренировки, советы тренеров, визуальное сопровождение.

Kirish. Paradyudo - bu paralimpiya sporti bo'lib, u ko'rish qobiliyati zaif sportchilar uchun dzyudo sport turining moslashtirilgan shaklidir. Paradyudoning dzyudo sport turidan asosiy farqi shundaki bu sport turida raqiblar bir-birlarini hakam yordamida kimanolaridan tutib olgan holda musobaqaga kirishadilar. Ushbu holatda sportchidan tezkorlik, tezkor-kuch, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlar hamda mustahkam sport xarakteri talab qilanadi.

Ushbu sport turi birinchi marotaba 1988 -yilda erkaklar uchun Seulda va 2004 yilda Afinada ayollar o'rtasida o'tkazilgan yozgi Paralimpiya o'yinlarida raqobatbardosh sport turi sifatida kiritilgan va bu sport turi Paralimpiya o'yinlaridagi yagona jang san'ati hisoblanadi. Dastlab nogironlarni davolash va

reabilitatsiya qilishga qaratilgan ushbu musobaqa bugungi kunga kelib yuqori darajadagi sport tadbiriga aylandi.

Paradzyudo sport turiga asosan Xalqaro ko'zi ojizlar sport federatsiyasi (IBSA) tasnifida belgilangan me'yorga asoslangan holda, ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan shaxslar jalb qilinadi.

Xalqaro ko'zi ojizlar sport federatsiyasi (IBSA) 2022-yil 1-yanvardan kuchga kirgan IBSA dzyudo bo'yicha yangi tasnif qoidalarini e'lon qildi. Unga ko'ra yangi qoida bo'yicha J1 hamda J2 tasnifi tasdiqlandi. Bunda J1 sport tasnifi bo'yicha sportchi ko'rish qobiliyatining keskin past bo'lishi yoki binokulyar ko'rishda LogMAR diagrammasi bo'yicha 2.6 ga teng bo'lishi kerak. J2 sport tasnifi bo'yicha sportchining ko'rish keskinligi LogMAR diagrammasi bo'yicha 1.3 oralig'ida bo'lishi kerak va binokulyar ko'rish maydoni 2,5 hamda ko'rish keskinligi darajasi 60 gradusdan kam bo'lmasligi kerak deb belgilandi

Yurtimizda ham jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlatimiz raxbari tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorning imzolanishi va uning asosida mamlakatimizda Paralimpiya qo'mitasining tashkil etilishi paralimpiya sport turlarini ommalashtirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimi uchun yo'l ochib berdi.[3]

Maqsad va vazifalari: Paradzyudochilarning jismoniy tayyorgarliklarini pedagogik asoslari, paradzyudochilarga murabbiylik qilish murabbiylar maslahati yoritish orqali tadqiqotni ilmiylikini asoslab berish.

:

- Paradzyudochilarning jismoniy tayyorgarliklarini pedagogik asoslari;
- Paradzyudo va uning sport tasniflarini yoritib berish;
- Ko'zi ojiz sportchiga murabbiylik qilish;
- Paradzyudochilarga murabbiylik qilishda murabbiylar maslahati umumlashtirish;

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi: Paradzyudochilarni jismoniy tayyorlash sport mashg'ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanib, organizmni har tomonlama rivojlantirish, sog'likni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish va tayyorgarlikning barcha boshqa turlari uchun mustahkam funktsional baza yaratishga yo'naltirilgan jarayon sifatida tushuniladi.

Zamonaviy sport sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga yuksak talablar qo'yadi. Buni soha olimlari quyidagi omillar bilan izohlaydilar:

1) Sportdagi yutuqlarning o'sib borishi har doim sportchidan jismoniy qobiliyatlar rivojining yangi darajasini talab qiladi;

2) Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini oshirishning zaruriy sharti.

Qo'llaniladigan vositalarning ta'sir ko'rsatish xususiyati va yo'nalishiga ko'ra jismoniy tayyorgarlikni umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT), yordamchi hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT) turlariga bo'lib o'rganiladi.

Paradzyudochilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi (UJT) yuksak natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

- 1) sportchilar organizmidagi funktsional imkoniyatlarini oshirish;
- 2) jismoniy sifatlar – kuch, tezkorlik, chidamkorlik, epchillik va egiluvchanlikni rivojlantirish;
- 3) sportchilar organizmining jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlarni yo'q qilish.

UJT tarkibiga nihoyatda turli-tuman vositalar kiradi; ular sirasida snaryadlar bilan bajariladigan, sheriklikda, maxsus qurilmalarda amalga oshiriladigan mashqlar, har xil sport turlari – akrobatika, engil atletika, sport o'yinlari, suzish va boshqalarga xos umumrivojlantiruvchi mashqlar bor.[]

Sportchilarning yordamchi jismoniy tayyorgarligi maxsus jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali faoliyat uchun zarur bo'lgan funktsional asosni yuzaga keltirishga mo'ljallanadi. U maxsus yo'nalishga ega bo'lib, quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

- 1) sportchining tanlangan sport turiga xos harakat faoliyatlarida namoyon bo'ladigan funktsional imkoniyatlarini rivojlantirish;
- 2) organizmning yuqori darajadagi maxsus yuklamalarga chidamliligi qobiliyatini takomillashtirish;
- 3) tiklanish jarayonlarining kechish shiddatini orttirish. Sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi (MJT) tanlangan sport turi bo'yicha musobaqa faoliyatining xususiyatlari qo'yadigan talablarga qat'iy rioya qilgan holda jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Paradzyudochilarni maxsus jismoniy tayyorlash quyidagi vazifalarni hal etadi:

- 1) tanlangan sport turi uchun xos bo'lgan jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish;
- 2) tanlangan sport turi bo'yicha muvaffaqiyatli texniktaktik takomillashuv uchun zarur bo'lgan harakat ko'nikmalarini chuqurlashtirib rivojlantirish;
- 3) ixtisoslashtirilgan mashqlarni bajarishda ko'proq qatnashadigan alohida mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

Sportchilarning MJT harakat ko'nikmalari tizimidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida musobaqa mashqlari ularning sportchi organizmiga ta'sirini kuchaytiruvchi har turli murakkablashtiruvchi unsurlar bilan birgalikda qo'llaniladi. .

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish Jismoniy tayyorgarlikning barcha turlari muayyan o'xshashliklarga ega. Sportchilarning jismoniy

tayyorgarligi sport ixtisosligi bilan chambarchas bog'liq. Mashq jarayonida jismoniy tayyorgarlikning biror turiga etarlicha baho bermaslik oxir oqibat sport mahoratining kuchayishiga to'sqinlik qiladi. Yosh sportchilarning mashg'ulotlarida UJT va MJT vositalari nisbati qo'yiladigan vazifalar, sportchilarning yoshi, malakasi, ularning alohida xususiyatlari, mashg'ulot jarayonining bosqich va davrlari, organizmning ayni paytdagi holatidan kelib chiqib o'zgartiriladi. Sportchining malakasi oshib borar ekan, MJT vositalarining hissasi ortib, UJT vositalarining hajmi shunga muvofiq tarzda kamayib boradi.

Ko'zi ojiz sportchiga murabbiylik qilish.

Ko'rish buzilishining hissiy ta'sirini aniqlab bo'lmaydi. Dzyudo bir qator ko'nikmalarni rivojlantirishi va o'z-o'zini hurmat qilishni yaxshilashi va himoyalanih tajribalarini yaratish uchun xavfsiz muhitni ta'minlashi mumkin. Ushbu ajoyib tajribalarni etkazish uchun siz ko'rish qobiliyati zaif odamlarga dzyudo mashg'ulotlarini o'tkazishda bir qator omillarni hisobga olishingiz kerak.

Murabbiylar va ko'ngillilarning ko'zi ojiz ishtirokchilar bilan ishlash bo'yicha bilimga ega bo'lishi muhim. Odamlar o'rtasidagi har qanday shovqin kabi, bu vaziyatni baholash va o'zini to'g'ri tutishdir. Esda tutingki, biz hammamiz boshqachamiz, shuning uchun ko'rish qobiliyati buzilgan har bir odam ham boshqacha bo'ladi. Ularning ko'rish darajalari, shaxsiyati, qobiliyati va jismoniy rivojlanish darajasi har xil bo'ladi. Sportchilar orasida ko'rish buzilishi haqida umumlashtirmaslik, balki odamning qanchalik ko'rish va har qanday ko'rishdan maksimal darajada foydalanishni tushunish muhimdir.

Harakat yoki texnikani tavsiflashda qanday tavsiflardan foydalanishingizni ko'rib chiqing. Ba'zi ko'rish qobiliyati zaif dzyudochilar tavsiflarni tushunmasligi mumkin. Buning sababi, ularning bilimidagi bo'shliqlar yoki bu shakl yoki harakatlar uchun ma'lumot yo'qligi, masalan, muayyan usullar.

Biror sportchi yoki guruhga yaqinlashganda, har doim kimligingizni ismingiz bilan ayting. Ular sizning ovozingiz bilan tanishishlari uchun buni bir necha marta bajarishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Tana harakatlarini og'zaki ifodalashga harakat qiling. Ko'rish qobiliyatini yo'qotgan ba'zi dzyudochilar yuz ifodalarini o'qiy olmasligi yoki ko'z bilan aloqa qila olmasligi mumkin.

Ko'zi ojiz dzyudochiga ismi bilan murojaat qiling yoki ular bilan gaplashayotganingizni ko'rsatish uchun qo'lning yon tomoniga ozgina teging.

Murabbiy mashg'ulotlarni ko'zingizni yumib tinglash orqali ko'rish qobiliyatini yo'qotishni o'zingiz boshdan kechiring. Siz etarlicha ma'lumot berilganligini va talab qilinadigan texnikalar etarlicha tavsiflanganligini aniqlashingiz mumkin.

Aniq muloqot juda muhim, shuning uchun mashqlar va qoidalar haqida batafsil tushuntirishlar bering.

Ko‘zi ojiz dzyudochilarga qo‘shimcha yordam kerak bo‘lishi mumkin. Bunga qo‘llab-quvvatlash, ko‘nikmalarni takrorlashda rahbarlik qilish yoki yordam berish kiradi.

Faoliyat maydonidagi to‘siqlarni olib tashlang. Uskunalarni aniq belgilangan hududda saqlang va ishtirokchilarga hududning joylashuvi haqida xabar bering. Bundan tashqari barcha ko‘rsatmalar, og‘zaki harakatlar va imo-ishoralar har doim ham ko‘rish qobiliyati zaif sportchilar berilayotgan ma‘lumot to‘g‘risida tushunchaga ega bo‘lavermaydilar.

Vizual yordam berish uchun aniq ko‘rsatmalar berish lozim. Masalan, “u erda” va ishora o‘rniga “uskunalar chap tomonda” so‘zidan foydalaning.

Iloji bo‘lsa, eslatmalarni boshqalar bilan baham ko‘ring murabbiylar ko‘zi ojiz dzyudochi haqida, jumladan, ularning muvaffaqiyatilari haqida gapirib ularni rag‘batlantirish paradzyudochilar uchun foydalidir, bundan tashqari ko‘rish qobiliyati zaif dzyudochilar bilan ishlaydigan murabbiylarga sportchilar bilan kelishgan holatda mashg‘ulotlarni olib borish juda foydalidir. Ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan insonlarga nisbatan muntazam ravishda ishlatiladigan ikkita atama mavjud. Bular ko‘rish qobiliyatining keskin zaifligi (ko‘r) va ko‘rish qobiliyatining pasligi (qisman ko‘rish).

Vizual buzilish nima? Vizual buzilishlar keng ma‘noda "ko‘z yoki ko‘rish tizimining bir yoki bir nechta funksiyalarining faoliyatini cheklanishi" sifatida ta‘riflanishi mumkin. Bu tug‘ma bo‘lishi (kimdir nogironlik bilan tug‘ilgan) yoki keyinchalik orttirilgan bo‘lishi mumkin.

Vizual buzilishlar keng qamrovli bo‘lib, quyidagilardan iborat hisoblanadi: ko‘rish keskinligi va ko‘rish maydonidir.

Insonning ko‘rish keskinligi juda past bo‘lmagan yani kichik buyumlarni ko‘rish qobiliyati saqlanib qolganligini matnni o‘qish yoki ko‘pincha ko‘z jadvalini o‘qish orqali tekshiriladi.

Vizual maydon. Insonning bir lahzada ko‘rishi mumkin bo‘lgan chegaralari yani ko‘zni qimirlatmasdan ko‘rish mumkin bo‘lgan butun maydon hisoblanadi.

Ko‘rish qobiliyatining yo‘qotilishi yoki (ko‘rlik)

- Ushbu turkumdagi odamlar ko‘pincha brayl alifbosidan foydalanadilar.
- Ular faoliyat davomida yo‘nalishini yo‘qotishi va to‘g‘ri yo‘nalishni topish uchun sizning ovozingizga muhtoj bo‘lishi mumkin.

Ko‘rish qobiliyati zaifligi (qisman ko‘ruvchi)

- Bu toifadagi odamlar bosma nashrlarni ko‘ra olmasligi mumkin
- Ular sizni uzoqdan taniy olmasligi mumkin.
- Ular yorug‘lik sharoitlari yoki sizga nisbatan pozitsiyasi tufayli namoyishni ko‘ra olmasligi mumkin.

Vizual buzilishlar keng spektrda bo‘lib, korish buzilishining sababiga va ko‘z yoki miyada paydo bo‘lgan joyga qarab juda katta farq qiladi. Vizual buzilishlar ko‘rishning to‘liq yo‘qolishidan ko‘rish sohasidagi buzilishgacha bo‘lishi mumkin.

Ko'rish buzilishining paydo bo'lgan yoshi yoki bosqichi shaxsning jismoniy, psixologik va hissiy rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Xulosa.

Paradzyudochilarni funktsional va umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori darajada rivojlangan bo'lsa, bu ularning barcha jismoniy qobiliyatini rivojlanishga muhim zamin yaratadi. Paradzyudochilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi yuksak natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanishini ko'rib chiqdik. Paradzyudochilar uchun murabbiy juda katta hamiyat kasb etadi. Bunga asosiy sabab murabbiy ularga alohida e'tibor qaratishi, usullarni o'rgatish bilan bir qatorda ularning harakatlanishi uchun yo'llandiruvchi hamdir. Buning uchu esa murabbiydan kuzatuvchanlik, tezkorlik, to'g'ri baholay olish, boshqarish, yuksak malaka talab etadi. Murabbiy bir vaqtning o'zida ular uchun ham ota-ona, ham ko'rsatib beruvchi, yangi usullarni o'rgatuvchi va harakatlarini nazorat qila oluvchi bo'la olishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.X.Mirjamalov Adaptiv jismoniy trabiya va sport o'quv qo'llanma Toshkent <<O'zkitobsavdonashriyoti>> 2020y 5-bet
2. Uz.birmiss.com internet sayti.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5114-sonli qarori 18.05.2021y
4. 2021-yil 5-noyabrdagi „Sport ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish orqali Olimpiya va Paraolimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”
5. Kerimov F.A. Darslik. Kurash tushaman. - T., 1990y. 390-398c
6. Kerimov F.A., Yusupov N., Kurash. T. 2003y. 136b процесса Мос, 1985 г. 305c
7. Kerimov F.A. Darslik. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. T., 2007y. 85c
8. Usmonxo'jaev T.S., Akramov J.A., Tojiyeva M.N., Usmonxo'jaev S.T., Jismoniy tarbiya Darslik. T., 2011г. 135c
9. Шулик Ю.А., Коблев Я. К. Дзюдо. система и борьба Ростов-наДону. 2006г 150c
10. Платонов В.Н, Фесенко С.П. Силнейшие пловцы мира, М.1990г. 158c 11. Пулатов Ф.М. Борьба самбо. Учебник Тош, 2005г 268

МУНДАРИЖА
(Содержание)

I-SHO‘BA.

Paralimpiya sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlashning zamonaviy muammolari

T/r	Muallif(lar)	Maqolaning nomi	Bet
1.	Davlatova L.	Tayanch-harakat apparati tizimi shikastlangan talabalarni paravoleybol mashg‘ulot vosita va usullarini xususiyatlari	4
2.	Baxtiyorov D.	Yuqori malakali amputant darvozabonlarni jismoniy va texnik-taktik tayorgarligini nazorat qilish	8
3.	Bekmirzayeva H.	Og‘ir atletika mashg‘ulotlarida dast ko‘tarish mashqini takomillashtirish uslubiyati	12
4.	Bobomuradov N.	Para dzyudo sport turi mashg‘ulotlarini rejalashtirish va tashkil qilish uslubiyati	17
5.	Dadayev B.	10-12 yoshli para dzyudochilarni tayyorlashning boshlangich bosqichida sog‘lomlashtirish texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	20
6.	Xolboyeva D.	Yosh para taekvondochilarda muvozanat qobiliyatini rivojlantirish uslublari	24
7.	G‘ofurov Sh.	Para eshkak eshish va para kanoeda muvozanat saqlashni rivojlantirish.	28
8.	G‘ofurov Sh.	Imkoniyati cheklangan talabalarni para yengil atletikaning yugurib kelib uzunlikka sakrasha turiga o‘rgatish uslubiyati	33
9.	Shodiev O.	Paralimpiya sohasida malakali mutaxassislar tayyorlashning ahamiyati	42
10.	Yoqubov F., Jumagulova A.	Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda texnik-taktik tayyorgarlik Jarayonining o‘quv material (1-2-o‘quv yili)	50
11.	Yoqubov F., Jumagulova A.	Para dzyudochilarning ismoniy tayyorgarliklarining pedagogik asoslari, murabbiylik qilish va murabbiylar maslahati	55
12.	Yunusov S.	Para pauerliftingchilarni kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	61
13.	Ravshanova G.	Para shaxmatchilarning aqliy tayyorgarliklarining pedagogik asoslari, murabbiylik qilish va murabbiylar maslahati	65
14.	Uzoqov A.X	Para pauerliftingchilarning musobaqaga psixologik tayyorgarligi	71
15.	Asomov J.	Ko‘rish nuqsoni bo‘lgan sporchilarda harakatlarni muvofiqlashtirish va rivojlantirish metodikas	75